

Arbeiten mit der μ Edition: In wenigen Schritten von der Idee zur digitalen Edition

Hall, Mark

mark.hall@work.room3b.eu

The Open University, United Kingdom

Die digitale Edition (Pierazzo, 2011; Sahle, 2016) kann und soll die Schwellen für die Entwicklung und Bereitstellung kritischer Editionen reduzieren. Die Schwellenreduktion ergibt sich primär daraus, dass für die Veröffentlichung das technische Minimum eine Webseite mit dem Inhalt der Edition ist. Die meisten akademischen Institutionen bieten das dafür notwendige, statische Webhosting an und auch viele kommerzielle Anbieter bieten ein derartiges Service gratis an. In der Praxis dominiert jedoch weiterhin der Kanon, und die damit einhergehenden, technisch komplexen Editionen, die digitale Editionslandschaft (Estill, 2019). Dies hat verschiedene Gründe, der Fokus dieses Workshops unter des μ Edition Projekts liegt auf den Schwellen die die Editionssoftware aufwirft (vgl. Roselli del Turco, 2016).

Pierazzo (2019) definiert ein Spektrum an digitalen Editionen, von „Haute Couture“ Editionen, welche projektspezifisch und technologisch versiert sind, zu „Prêt-à-Porter“ Editionen, die komplett auf Standardsoftware basieren. In der Praxis sind der Großteil der sichtbaren, digitalen Editionen eher am „Haute Couture“ Ende des Spektrums zu finden (vgl. Dumont et al., 2023; Shakespeare et al., 2022). Der technische Unterbau für diese Editionen ist generell speziell für das Projekt entwickelt worden, was signifikante Kosten mit sich bringt. Diese Kosten werden generell über Geldgeber abgedeckt, wofür aber die Edition technische Innovation versprechen muss (Causer et al., 2012). Das Versprechen technischer Innovation führt generell dazu, dass die daraus resultierende technische Umsetzung sehr stark an die Spezifika des Werkes oder des Autors oder der Autorin angepasst werden, wodurch die Nachnutzbarkeit für andere Projekte erschwert wird. Selbst wo die Nachnutzbarkeit gegeben wäre, sind die technischen Anforderungen oft derart hoch, dass sie für kleine und unfinanzierte Projekte nicht umsetzbar sind.

Das μ Edition Projekt

Im Gegensatz dazu verfolgt das μ Edition (Micro Edition – <https://uedition.github.io>) Projekt den „Prêt-à-Porter“ Ansatz, mit dem Ziel digitale Editionen für Projekte zu ermöglichen, die keinen Zugriff auf institutionelle oder finanzielle Ressourcen haben, die von einer einzelnen Person (oder

einem Mini-Team) als Nebenprojekt erstellt werden, oder die Teil der forschungsgetriebenen Lehre sind (Hall, 2024). Es ist nicht das einzige derartige Projekt, das einen „Prêt-à-Porter“ Ansatz für digitale Editionen verfolgt. Der primäre Unterschied zu ähnlichen Projekten ist der Fokus auf minimalen Ressourcenanforderungen, welcher durch die folgenden Richtlinien definiert wird:

- Der Output einer μ Edition ist immer eine statische Webseite, also eine Kombination von HTML Seiten mit einem relativ standardisierten Layout. Der primäre Vorteil einer statischen Webseite ist, dass sie die Anforderungen an das Hosting, also der Verfügbarmachung im Internet, minimiert. Viele akademische Institutionen bieten ihren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Studierenden gratis Webhosting an, welches aber oft auf statische Webseiten beschränkt ist. Anbieter wie GitHub¹, GitLab², oder Read the Docs³ bieten institutsunabhängig Grathostinglösungen an und es gibt eine Fülle an anderen Anbietern. Eine statische Webseite beschränkt natürlich auch die Funktionalität, die dem Leser oder der Leserin angeboten werden kann. Die μ Edition ist aber so konzipiert, dass eine spätere Überführung in mächtigere Systeme jederzeit möglich ist, falls komplexere Funktionalität notwendig ist.
- Die technischen Anforderungen an die Softwareumgebung, in der die Inhalte der μ Edition erstellt werden, sollten minimal sein. Dies bedeutet, dass entweder eine aktuelle Python Installation verfügbar sein muss oder über Podman Desktop oder Docker Desktop Containeranwendungen ausgeführt werden können. Alle drei Ansätze sind für alle häufigen Betriebssysteme frei verfügbar.
- Die μ Edition unterstützt sowohl einfache Textformate für die Inhalte der μ Edition, aber erlaubt dann auch einen optionalen, graduellen Übergang zu komplexeren Formaten. Das primäre Einstiegsformat ist Markdown, welches ein sehr einfaches Datenformat ist, das in wenigen Minuten erlernt werden kann. Wo komplexere Annotationen benötigt werden, unterstützt die μ Edition auch TEI-XML. Der Übergang ist fließend und die μ Edition bietet auch Funktionalität an, um das Markdown Format in TEI-XML umzuwandeln.

Diese drei Richtlinien definieren die Möglichkeiten und Grenzen der sowohl der μ Edition (siehe Figure 1), wie auch des μ Editors, welcher für das einfachere Arbeiten mit μ Editionen zur Verfügung gestellt wird.

Auszug aus der Gutzkow Gesamtausgabe, welche die μ Edition nutzt. Sichtbar sind die oben und links die Navigationselemente durch die Edition, rechts die Navigation innerhalb eines einzelnen Texts, und in der Mitte ein annotierter Text.

Rosselli Del Turco (2016) teilt den Lebenszyklus einer digitalen Edition in *Production*, also der Erstellung der Editions-inhalte, und *Presentation*, der öffentlichen Verfügbarmachung der Edition, wobei in der Praxis die Grenzen oft verschwimmen und die zwei Phasen oft iterativ ablaufen. Die μ Edition Software deckt einen Teil sowohl der *Production* wie auch der *Presentation* Phase ab, da sie die Inhalte der Edition in das für die Webveröffentlichung notwendigen HTML Format umwandelt. Während der *Production* ermöglicht dies den Editorinnen und Editoren das Ergebnis ihrer Arbeit direkt im Browser zu sehen, während in der *Presentation* dies die Dateien für die Hostingservices generiert.

Um das Arbeiten in der *Production* Phase weiter zu vereinfachen, bietet das μ Edition Projekt mit dem μ Editor eine einfache, web-basierte, nutzerfreundliche Umgebung an (Hall, 2025). Grundsätzlich kann die μ Edition mit einem beliebigen Texteditor bearbeitet werden. Was der μ Editor anbietet ist eine Editorumgebung, die auf die spezifischen Funktionalitäten der μ Edition zugeschnitten ist. Insbesondere bietet der μ Editor einen konfigurierbaren, visuellen TEI Editor an, mit dem Nutzerinnen und Nutzer TEI-XML bearbeiten können, ohne eine einzige spitze Klammer tippen zu müssen (siehe Figure 2).

Screenshot des μ Editor. Zeigt links die Navigation innerhalb der μ Edition und im Hauptbereich den visuellen TEI Editor.

Zusammen erlauben es μ Edition und μ Editor, schnell und einfach von der Idee zur veröffentlichten, digitalen Edition zu kommen. Das Ziel des Workshops ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Einführung in die Grundlagen der Nutzung der μ Edition und des μ Editors zu bieten.

Im Rahmen des Workshops bekommen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch die Möglichkeit ihre eigene Editions-idee mit der μ Edition umzusetzen und können dabei auf die Hilfe des Autors der Software zurückgreifen.

Format und Ablauf

Der Workshop richtet sich an alle, die an digitalen Editionen arbeiten oder arbeiten wollen. Idealerweise haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Idee für eine digitale Edition, die sie gerne mit der μ Edition ausprobieren wollen. Für Teilnehmer und Teilnehmerinnen ohne Idee werden eine Reihe von Ideen zur Verfügung gestellt.

Der Workshop ist auf maximal 25 Personen ausgelegt und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen benötigen einen Laptop mit entweder Podman Desktop⁴, Python 3.13⁵, oder Docker Desktop⁶ installiert. Es ist kein technisches Vorwissen für diese Technologien notwendig. Alle notwendigen technischen Aspekte werden im Workshop erläutert.

Der Workshop ist vollständig praxisorientiert ausgelegt und besteht immer aus einer kurzen Einleitung in die einzelnen Arbeitsschritte, gefolgt von einem längeren Block in dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an ihrer eigenen μ Edition arbeiten und das Gelernte in die Praxis umsetzen.

Der Workshop besteht aus zwei großen Blöcken. Der erste Block führt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die Grundlegende Arbeit mit der μ Edition und dem μ Editor ein und am Ende des Blockes werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine erste, kleine, digitale Edition erstellt haben. Im zweiten Block werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann in die komplexeren Aspekte der Arbeit mit der μ Edition eingeführt, und lernen ihre μ Edition zu veröffentlichen und mit TEI-XML zu arbeiten. Der Detailablauf wird wie folgend sein:

- 20 Minuten: Willkommen & Setup
- 30 Minuten: Einführung in die μ Edition & μ Editor
- 40 Minuten: Arbeiten an der eigenen μ Edition
- 30 Minuten: Pause
- 20 Minuten: Einführung Veröffentlichung der μ Edition
- 30 Minuten: Arbeiten an der Veröffentlichung der eigenen μ Edition
- 20 Minuten: Einführung TEI in der μ Edition
- 30 Minuten: Arbeiten mit TEI im μ Editor
- 20 Minuten: Abschluss, Fragen&Antworten

Der erste Block wird in drei Abschnitte aufgeteilt. Zuerst werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßt und es wird überprüft, dass die technischen Voraussetzungen bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern korrekt funktionieren. Danach werden die grundlegenden Schritte für das Anlegen einer neuen μ Edition und das Arbeiten mit dem μ Editor erläutert. Abschließend haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Zeit um eigenständig, erste Schritte mit ihrer eigenen Edition zu machen und das Erlernte zu vertiefen.

Der zweite Block teilt sich in fünf Abschnitte. Zuerst werden die Möglichkeiten zur Veröffentlichung einer μ Edition erläutert und die technischen Schritte für die Publikation

über GitHub Pages demonstriert. Danach haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Zeit um ihre eigenen μ Editionen zu veröffentlichen. Die nächsten zwei Abschnitte drehen sich um die Nutzung von TEI-XML in der μ Edition. Hier werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen wie die μ Edition und μ Editor konfiguriert werden, um mit dem visuellen TEI Editor arbeiten zu können und können dies dann mit ihrer eigenen μ Edition ausprobieren. Im letzten Abschnitt ist Zeit für Fragen und Antworten eingeplant.

Alle Lehrmaterialien werden nach dem Workshop frei zugänglich gemacht, damit die Teilnehmer und Teilnehmerinnen leicht auf diese zurückgreifen können, während sie ihre μ Edition weiterentwickeln.

Workshopleiter

Mark Hall ist Senior Lecturer in Computing and Networking an der Open University. Sein primäres Forschungsinteresse ist die Öffnung des digitalen Kulturgutes für die interessierte, nichtwissenschaftliche Öffentlichkeit. Insbesondere das Zugänglichmachen der Arbeit historisch marginalisierter Gruppen ist einer seiner großen Interessenschwerpunkte. An der Open University leitet er das OpenComputing Lab, welches Studierenden Distanzzugang zu vorkonfigurierten virtuellen Computingumgebungen bietet. Er hat langjährige Erfahrung in der Lehre technischer Konzepte für Personen mit einem nicht-technischem Hintergrund.

Fußnoten

1. <https://pages.github.com/>
2. <https://docs.gitlab.com/user/project/pages/>
3. <https://about.readthedocs.com/>
4. <https://podman-desktop.io/>
5. <https://www.python.org/downloads/>
6. <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

Bibliographie

Causer, Tim, Justin Tonra, and Valerie Wallace. "Transcription maximized; expense minimized? Crowdsourcing and editing the collected works of Jeremy Bentham." *Literary and linguistic computing* 27, no. 2 (2012): 119-137.

Dumont, Stefan, and Martin Fechner. "Bridging the gap: Greater usability for TEI encoding." *Journal of the Text Encoding Initiative* 8 (2014).

Estill, Laura. "Digital Humanities' Shakespeare Problem." *Humanities* 8, no. 1 (2019): 45.

Hall, Mark. " μ Edition – Niedrigschwellige Digitale Editionen" DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024), Passau, Deutschland. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698488>

Hall, M. (2025) 'Ein μ Editor für μ Editionen'. DHd 2025 Under Construction (DHd2025) (DHd2025), Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.14943012.

Pierazzo, Elena. "What future for digital scholarly editions? From Haute Couture to Prêt-à-Porter." *International journal of digital humanities* 1 (2019): 209-220.

Robinson, Peter MW. "Project-based digital humanities and social, digital, and scholarly editions." *Digital Scholarship in the Humanities* 31, no. 4 (2016): 875-889.

Rosselli Del Turco, Roberto. "The battle we forgot to fight: Should we make a case for digital editions?." In *Digital scholarly editing: theories and practices*, vol. 4, pp. 219-238. Open Book Publishers, 2016.

Sahle, Patrick. "What is a scholarly digital edition?." *Digital scholarly editing: Theories and practices* 1 (2016): 19-39.

Shakespeare, William, Stanley Wells, and Gary Taylor. *The oxford shakespeare: The complete works 2nd edition*. Oxford University Press, 2022.